

GRUPPO OPERATIVO SISMOKO

Scheda Stazione Digitale

ArcGis Survey123 - Manuale Operativo

Versione 01 del 07/10/2022

- I. Scaricare e avviare l'applicativo **ArcGIS Survey123 field app** sul proprio device (tablet, smartphone e pc).

Link per il download:

<https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-survey123/downloads>

II. Le credenziali ArcGis online del GO SISMIKO sono:

utente sismiko_INGV

password *****

Dopo il login
compare il
nome
dell'utente
GO SISMIKO
(GS)

III. Una volta loggati, qualora non sia già presente nella schermata iniziale, dovete scaricare il progetto della scheda di campagna con nome **SISMIKO Survey**.

Per farlo potete utilizzare:

- 1) il bottone “***Download Surveys***” in basso alla schermata iniziale oppure
- 2) cliccare sull’icona del profilo GS e nella sezione che appare selezionare “***Download Surveys***”

Dalla schermata Dowload Surveys cliccare sull'icona per scaricare il rilevamento SISMO Survey.

Oppure se già presente, potrebbe essere presente l'icona per l'aggiornamento

Una volta scaricato il rilevamento, lo ritroverete nella schermata iniziale dell'applicativo. Cliccandoci sopra si aprirà il rilevamento vero e proprio.

IV. Cliccare su **Raccogli/Collect** per iniziare il rilevamento.

La scheda potrà essere compilata aprendo i diversi menù a tendina.

V. La prima sezione che compare è quella relativa alla posizione.

I campi Latitudine, Longitudine, Elevazione e Località vengono automaticamente compilati con le informazioni fornite del GPS del device.

La mappa di background può essere modificata cliccando sopra la mappa stessa e selezionando

il tasto

Di default è caricata la mappa con il nome SISMICO Survey poiché contiene le informazioni:

1) epicentro

2) siti pianificati dal Comitato di Coordinamento dove dovranno essere installate le stazioni della rete temporanea di SISMICO

3) siti installati da GO SISMICO

4) siti delle stazioni (sia permanenti che temporanee) già presenti sul territorio, colorate in base al funzionamento (es. verde=funzionante; rossa=Guasta)

VI. Una volta terminato il rilevamento cliccare sulla spunta in basso a destra. La spunta sarà selezionabile solo se tutti i campi obbligatori, contraddistinti da un asterisco, saranno compilati.

Oppure è possibile chiudere il rilevamento selezionando la X in alto a sinistra, in questo caso l'applicazione vi chiederà se

1) salvare in Bozze

2) Continuare il rilevamento

3) Chiudere e perdere tutte le modifiche

VII. Dopo aver terminato il rilevamento e aver cliccato sulla spunta si hanno 3 possibilità:

1) Inviare subito la scheda;

3) Continuare il rilevamento (vi siete accorti di non aver inserito qualche informazione e volete integrare, oppure avete cliccato per errore la spunta di invio);

3) Salvare e continuare in seguito la compilazione;

VIII. Ritornando nella sezione iniziale si ha la possibilità, cliccandoci sopra, di vedere le schede

1) inviate

2) salvate come bozza

3) salvate in uscita

oppure iniziare un nuovo rilevamento.

IX. Nella schermata dei rilevamenti inviati è possibile operare in diverso modo cliccando sui tre puntini laterali:

Latitude_GPS:41.8275904470991,
SO Longitude_GPS:
22 m 12.51541312870724, Elevation:4...
Modificato 28/10/22

Cancellare il rilevamento

Vai a
38°5'31.857"N 15°49'38.566"E
502 km
Latitude_GPS:38.09218,
Longitude_GPS:15.827379416390272,
Elevation:1000, Loc:Cardeto, Reggio di Calabria, Nome_Emergenza:Stretto di Messina

Mappe Apple

Google Maps

Impostare in navigatore verso il punto identificato dalla stazione

Visualizzare in mappa il punto identificato dalla stazione

X. Cliccando invece direttamente sul rilevamento inviato è possibile:

1) Visualizzare quanto inviato

2) Modificare e inviare nuovamente il rilevamento

3) Copiare i dati inviati su un nuovo rilevamento, questa possibilità potrebbe essere comoda per le fasi di manutenzione della stazione, **questo è possibile solo se la scheda di installazione è stata creata dallo stesso device che farà la manutenzione, poiché i rilevamenti vengono salvate in locale e no come utente GO SISMIKO.**

XI. Le schede stazioni inviate saranno inoltrate in automatico sia per mail che salvate nella cartella drive condivisa [Report Stazioni Survey123](#).

Le schede avranno il seguente template:

 <small>ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA</small>		EMERGENZA: STRETTO DI MESSINA	
TIPO SCHEDA: controllo			
Sigla: T1711		Località: Via di Vigna Murata 605, 00142, Roma	
Operatori: -			
Data installazione: October 27, 2022 12:37 PM (gg 300)			
Numeri telefono:			
STRUMENTAZIONE			
ACQUISITORI (Tipo e S/N): Acqu_velocimetro: REFTEK-130 - s/n 9317 Acqu_accelerometro: REFTEK-130 - s/n 9317			
SENSORI (Tipo e S/N): Velocimetro: Tipo LE3D-LITE s/n I-678 Accelerometro: Tipo EPISENSOR-4G s/n 1646 GPS: Tipo s/n			
COORDINATE			
Latitudine: 41.82759 Longitudine: 12.51541 Altitudine: 46.24			
BATTERIE			
Est (teste r)		Est (palm)	Int (palm)
MONITOR			
Ch	<input type="checkbox"/>	Ch2	<input type="checkbox"/>
1		Ch3	<input type="checkbox"/>
		Ch4	<input type="checkbox"/>
		Ch5	<input type="checkbox"/>
		Ch6	<input type="checkbox"/>
ACQUISIZIONE			
Start: October 27, 2022 12:37 PM			
Stop:			
Restart:			
SITO			
DESCRIZIONE: ; ; ; ;			
NOTE SITO:			
NOTE:			

FOTO	

XII. Tutte le schede stazione inviate sono conservate nel cloud di ArcGIS Survey123 e reperibili al seguente link: [Cloud ArcGIS Schede Stazioni](#)

Accessibile con le credenziali del GO Sismiko

Utente: sismiko_INGV

Pass: *****

The screenshot displays the ArcGIS Survey123 web interface. The top navigation bar includes 'Panoramica', 'Progetta', 'Collabora', 'Analizza', 'Dati', and 'Impostazioni'. The main interface is divided into three sections:

- Report Configuration (Left):**
 - 1. Scegliere un record da includere:** Radio buttons for 'Solo i record selezionati (1)' (selected) and 'Tutti i record nella tabella (26)'.
 - 2. Selezione modello:** A dropdown menu showing 'SISMICO_SURVEY_Template.docx'.
 - 3. Impostazioni output:** Includes 'Opzioni file' (set to 'Dividi'), 'Nome report' (empty), 'Salva sul mio account ArcGIS' (set to 'Survey-SISMICO Survey'), and 'Formato' (set to 'Microsoft Word (.docx)').
- Map and Data Table (Center):**
 - A map of the Sicily region with orange location markers.
 - A data table with columns: 'Nome_Emergenza', 'Compilatore', 'Operatore_1', 'Operatore_2', 'Tipo_Scheda', and 'Data'. The first row is highlighted in blue.
- Summary Panel (Right):**
 - Project name: 'SISMICO Survey'.
 - Invio da: 'sismiko_INGV'.
 - Orario di invio: '7 nov 2022, 09:35:50'.
 - Position: 'Lat: 37.929329 Lon: 15.832036 Alt: 0'.
 - GPS coordinates: 'Latitude_GPS: 37.929328903809', 'Longitude_GPS: 15.8320358650057', 'Elevation (m):'.

XIII. I risultati di tutti i rilevamenti saranno poi visibili su ArcGis online nella Web App Pianificazione siti rete temporanea del GO SISMICO al seguente link:

[Web Map Pianificazione SISMICO](#)

SISMICO_OUTPUT_SURVEY | EM_SISMICO - STATION | EM_SISMICO - EMERGENCY | Eventi Sismici

Options | Filter for map extension | Zoom a | Cancel selection | Refresh

Nome_Emergenza	Compilatore	Operatore_1	Operatore_2	Tipo_Scheda	Data_Rilevamenti: Giorno_Giuliano	Modalita_Registri	Sede	Segna_Stazione	Tipo_Strumento	Acquisitore_Vel	Seriale_Acq_Vel	Acquisitore_Acc	Seriale_Acq_Acc	Canale_Vel	Campionamento	A
Stretto di Messina	sismiko_INGV			installazione	10/27/2022, 12:37 PM	300	ROMA	T1711		REFTEK-130	9317	REFTEK-130	9317	EH	100	LE
Stretto di Messina	sismiko_INGV			controllo	10/27/2022, 12:37 PM	300	ROMA	T1711		REFTEK-130	9317	REFTEK-130	9317	EH	100	LE
Stretto di Messina	sismiko_INGV	Marina		installazione	10/28/2022, 3:57 PM	301	real_time	ROMA	T1711	REFTEK-130	9317	REFTEK-130	9317	EH	100	LE

0 feature 0 selezionate